

YOSHLARNING INNOVATSION LOYIHALARI VA STARTAPLARNI MOLIYALASHTIRUVCHI “BO‘LAJAK OLIM” TANLOVINING BOSHQARUV MEXANIZMI

Nuriddinov Davronbek Murodiljon o‘g‘li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14439600>

Annotatsiya: “Bo‘lajak olim” tanlovi – ilmiy-texnikaviy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash va iqtidorli yoshlarni aniqlash orqali davlatning innovatsion salohiyatini oshirishga xizmat qiladi

Kalit so‘zlar: startup, investitsiya, treninglar, mentorlik, koalitsiya, ekspert baholash tizimi, inovatsionlik, rivojlanish potentsiali, texnologik parklar, startuplarini moliyalashtirish mexanizmi, subsidiyalar, xususiy sektor.

“Bo‘lajak olim” tanlovi odatda ilmiy va innovatsion faoliyatni qo‘llab quvvatlashga ixtisoslashgan davlat tashkilotlari, ilmiy markazlar, texnologik parklar yoki startup inkubatsiyalari tomonidan tashkil etiladi. Bu tashkilotlar tanlovni boshqaradi, moliyaviy va ma‘lumotli resurslarni taqdim etadi.

Tanlov bir necha bosqichga bo‘linadi:

Dastlabki bosqich: Ushbu bosqichda loyihalarning g‘oyasi, ularning amaliy ahamiyati va potentsial bozor talabi baholanadi.

Keyingi bosqich: Joriy loyihalar ekspertlar tomonidan tekshiriladi va eng muvaffaqiyatli loyihalar tanlanadi.

Final bosqichi: Final bosqichida loyihalar keng jamoatchilikka taqdim etiladi va eng muvaffaqiyatli loyiha yoki startuplar moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga ega bo‘ladi.

1.Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash: Tanlov g‘oliblari katta miqdorda grant olishadi. Bu mablag‘lar innovatsion loyihalarni rivojlantirish va startuplarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan resurslarni ta‘minlashga qaratilgan.

2.Mentorlik va treninglar: Tanlovda ishtirok etuvchi yoshlar uchun ko‘pincha turli treninglar, master-klasslar va mentorlik dasturlari tashkil etiladi. Bu yoshlar ilm-fan va texnologiyalarda yanada chuqur bilim olishlari uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, ular o‘z loyihalarini qanday samarali ravishda amalga oshirishni o‘rganadilar.

3.Koalitsiya va hamkorlik: Tanlovda ishtirok etayotgan yoshlar bir-birlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Buning orqali ular o‘z loyihalarini birgalikda rivojlantirish, resurslar va bilimlarni bo‘lishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

4.Ekspertlar kengashi: Tanlovni baholash va saralash jarayonida malakali ekspertlar kengashi ishtirok etadi. Ular loyihalarning ilmiy va texnik jihatdan

ahamiyatini, innovatsion imkoniyatlarini va bozor talabiga mosligini baholaydilar.

5.Loyihalarning joriy etilishi va monitoringi: Tanlov g'oliblari o'z loyihalarini amalga oshirganidan so'ng, ularga yordam beradigan tashkilotlar tomonidan monitoring va baholash olib boriladi. Bu loyiha muvaffaqiyatini ta'minlash uchun zarur vaqti-vaqti bilan nazorat qilishni ta'minlaydi.

6. Tanlovning natijalari va rag'batlantirish: Tanlovda g'olib bo'lgan loyihalar nafaqat moliyaviy qo'llab-quvvatlash, balki keng tarmoq va professional imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Shuningdek, g'olib loyihalar ilmiy va texnologik jamoatchilikka tanitiladi.

Yoshlar uchun imkoniyatlar:

- Tanlov yoshlarning kreativ fikrlarini amalga oshirish uchun imkoniyat yaratadi.
- Innovatsion g'oyalar va startaplarni rivojlantirishga ko'maklashadi.
- Yoshlarni ilm-fan, texnologiya va tadbirkorlik sohaslariga jalb qilishga yordam beradi.
- Innovatsion ekotizimni rivojlantirish orqali iqtisodiy va ijtimoiy foyda olishga yordam beradi.

Tanlovning maqsadi va vazifalari:

“Bo'lajak olim” tanlovi yoshlarni ilm-fan, texnologiya, ijtimoiy innovatsiyalar va startaplarni rivojlantirishga jalb qilishga qaratilgan.

Tanlovning asosiy maqsadi yoshlar orasida innovatsion fikrlashni rivojlantirish, ularni ilm-fan va texnologiyalarga qiziqtirish, startaplarni yaratishga yordam berish, shuningdek, ularning loyihalarini amaliyotga tadbiiq qilish uchun zarur resurslarni taqdim etishdan iborat. Buning natijasida, o'z navbatida, ilmiy va texnologik ekotizimni rivojlantirishga, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishga erishiladi.

Loyiha va startuplar tanlovi. Tanlovda yoshlar o'zlarining innovatsion loyihalarini, tadbirkorlik g'oyalarini va startuplarini taklif etadilar.

Ekspert baholash tizimi. Loyihalar ekspertlar tomonidan baholanadi. Ekspertlar tanlovda qatnashgan har bir loyihaning innovatsion darajasi, uning amaliy ahamiyati, bozor talabi va rivojlanish potentsiali haqida fikr bildiradilar. Baholashda quyidagi me'zonlar asosida qarorlar qabul qilinadi:

- **Innovatsionlik:** Loyiha yoki startapning yangi va ilg'or g'oyalar asosida yaratilganligi.
- **Bozor imkoniyatlari:** Loyihaning bozor talabiga javob bera olish darajasi, bozorni egallash imkoniyatlari.

• **Ijtimoiy ta'sir:** Loyihaning jamiyatga, ekologiyaga yoki ijtimoiy hayotga qanday ta'sir qilishi.

• **Texnik imkoniyatlar:** Loyihaning texnik jihatdan amalga oshirilishi va rivojlanish potentsiali.

• **Moliyaviy barqarorlik:** Loyihaning moliyaviy jihatdan barqarorligi va rivojlanish uchun zarur resurslar mavjudligi.

Moliyaviy va boshqa resurslar taqdim etish. Tanlov g'oliblari o'z loyihalarini rivojlantirish uchun turli xil moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ega bo'lishadi. Bu qo'llab-quvvatlash quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin:

• **Grantlar va stipendiyalar:** Tanlov g'oliblari maxsus grantlar yoki stipendiyalar orqali moliyaviy yordam olishlari mumkin.

• **Investitsiyalar:** Ba'zi startaplar va innovatsion loyihalar investorlar tomonidan moliyalashtirilishi mumkin.

Inkubatorlar va texnologik parklar: Loyiha va startaplar texnologik parklar, inkubatorlar yoki akselotorlar orqali rivojlantiriladi. Bu joylarda loyihalar uchun zarur infratuzilma, tajribali mentorlar va tarmoq imkoniyatlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lex.uz
2. Edu.uz
3. G'ulomov S.S. "Tadbirkorlik va kichik biznes". T., 2002
4. G'ulomov S.S. "Investitsiyani loyihaviy tahlili". T., 1995 yil.